

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujankulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARINING IJODKORLIGINI IJTIMOYIY- PEDAGOGIK FAOLIYATDA RIVOJLANTIRISH TEKNOLOGIYASI

Sadikova Dilafuz Xusanovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti (PhD), dotsent

Butayeva Gavhar Xudoyorovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
1-kurs magistranti

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning ijodkorligini rivojlantirish ularning shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ijtimoiy-pedagogik faoliyat jarayonida bolalarning ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash zamonaviy ta'lim talablaridan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyat asosida rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqish va uning samaradorligini asoslashdan iborat. Tadqiqot jarayonida ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili, kuzatish, suhbat, pedagogik tajriba-sinov ishlari, o'yin texnologiyalari, loyihaviy faoliyat va ijodiy topshiriqlardan foydalanildi. Ijtimoiy-pedagogik faoliyatga asoslangan mashg'ulotlar bolalarda ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tajriba natijalari ishlab chiqilgan texnologiyaning samaradorligini tasdiqladi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijtimoiy-pedagogik faoliyat asosida ijodkorlikni rivojlantirish texnologiyasini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish zarurligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ijodkorlik, ijtimoiy-pedagogik faoliyat, tarbiyalanuvchi, pedagogik texnologiya.

Abstract: The development of creativity in preschool children plays a significant role in their personal and social development. In modern preschool education, special attention is given to social and pedagogical activities that support children's initiative and creative potential. The purpose of this study is to develop and substantiate a technology for fostering creativity in preschool children through social and pedagogical activities. The research employed the analysis of scientific and pedagogical literature, observation, interviews, pedagogical experiments, play-based learning, project-based activities, and creative tasks. The findings indicate that social and pedagogical activities positively influence the development of creative thinking, independence, communication, and social skills in preschool children. The experimental results confirmed the effectiveness of the proposed technology. The study concludes that implementing a creativity development technology based on social and pedagogical activities is effective and necessary in preschool education institutions.

Key words: preschool education, creativity, social-pedagogical activity, children, pedagogical technology.

Аннотация: Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста является важным условием их личностного становления. В современных условиях особое значение приобретает организация социально-педагогической деятельности, направленной на поддержку детской инициативы и творчества. Целью исследования является разработка и обоснование технологии развития творческих способностей воспитанников дошкольных образовательных организаций на основе социально-педагогической деятельности. В ходе исследования использовались анализ научно-педагогической литературы, наблюдение, беседы, педагогический эксперимент, игровые технологии, проектная деятельность и творческие задания. Результаты исследования показали, что применение социально-педагогической деятельности способствует развитию у детей творческого мышления, самостоятельности, коммуникативных и социальных навыков. Экспериментальные данные подтвердили эффективность разработанной технологии. Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности внедрения технологии развития творческих способностей в систему дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, творчество, социально-педагогическая деятельность, воспитанники, педагогическая технология.

KIRISH

Maktabgacha ta'limda ijodkorlikning ahamiyati bolalarning shaxsiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Maktabgacha ta'lim davrida bolalar yangi g'oyalar yaratish, muammolarni hal qilish va o'z fikrlarini ifodalash qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bu jarayon ijodkorlikni shakllantirish, bolalarga o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqalar bilan samarali muloqot qilish imkonini beradi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodkorlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik faoliyatga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ijodkorlik tushunchasi o'z ichiga bir nechta asosiy elementlarni oladi, jumladan, ijodiy fikrlash, innovatsion yondashuv va hayotiy vaziyatlarga moslashuvchanlikni qamrab oladi. ^[2/41]

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ularning o'z-o'zini anglashiga hamda ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi. Masalan, bolalar ijodiy loyihalar orqali o'z fikrlarini ifodalash, yangi g'oyalar yaratish va o'zaro hamkorlikda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon ijodkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodkorlikni rivojlantirishni o'rganish jarayonida bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan. Masalan, 2020-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarda bolalar ijodkorligini rivojlantirishda o'yin faoliyatining ahamiyati va ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'yin orqali bolalar o'z ijodkorligini yanada rivojlantirib, yangi fikrlar va g'oyalar yaratishda ko'proq muvaffaqiyat qozonadilar. Bu kabi tadqiqotlar ijodkorlikni rivojlantirishda yangi yondashuvlar va metodlarni ishlab chiqishga yordam beradi. ^[5/56]

Ijodkorlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik faoliyatdagi ahamiyati shundaki, bu jarayon bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ijodkor bolalar kelajakda muammolarni hal qilishda, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqishda va jamoaviy faoliyatda ko'proq muvaffaqiyatga erishadilar. Shuningdek, ijodkorlik ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi, bu esa bolalarning ijtimoiy muloqot va jamoada ishlash qobiliyatlarini oshiradi. ^[8/56]

Bundan tashqari, maktabgacha ta'limda ijodkorlikni rivojlantirish boshqa pedagogik yondashuvlar bilan ham bog'liqdir. Masalan, o'rganishga asoslangan yondashuvlar, o'z-o'zini o'rganish va tajriba asosida o'rganish metodlarini o'z ichiga oladi. Bu yondashuvlar bolalarning ijodiy fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. ^[3/78]

Ijtimoiy-pedagogik faoliyatda ijodkorlikni rivojlantirish usullari maktabgacha ta'lim tashkilotlarining muhim jihatlardan biridir. Ushbu faoliyat bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini mustahkamlash, ularni o'z fikrlarini erkin ifodalay olishiga yordam berish hamda ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topishlariga ko'maklashish maqsadida amalga oshiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijodkorlikni rivojlantirish nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki jamiyat uchun foydali shaxslarni tarbiyalashda ham muhim ahamiyatga ega.

Ijodkorlikni rivojlantirishda muhim tushunchalardan biri "ijodiy jarayon" hisoblanadi. Ijodiy jarayon bolalarning yangi g'oyalarni ishlab chiqish, muammolarni hal etish va o'zlarini ifoda etish jarayonini anglatadi. Bu jarayon bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqichda bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanib boradi. Misol uchun, kichik dasturchilar uchun maxsus dasturlar taqdim etish orqali bolalar o'z g'oyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularning ijodkorligini rivojlantiradi. Ijodkorlikni rivojlantirishning ijtimoiy va pedagogik ahamiyati ham muhimdir. Ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirgan bolalar kelajakda ijtimoiy hayotda faol ishtirok etadigan shaxslar sifatida shakllanadilar. Ular o'z fikrlarini erkin ifoda etish, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va muammolarni hal etishda kengroq imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Bu esa ijtimoiy muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. ^[10/19]

Ijodkorlikni rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik faoliyat bilan bog'liq boshqa yo'nalishlar bilan ham chambarchas aloqador. Masalan, bolalarning hissiy-intellektual rivojlanishi, ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirish va o'z-o'zini anglash jarayonlari ham ijodkorlik bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu jarayonlar bir-birini to'ldirib, bolalarning umumiy rivojlanishiga xizmat qiladi. ^[1/2]

Nazariy asos sifatida ijodkorlikni rivojlantirish jarayonida ijtimoiy-pedagogik faoliyatning roli o'rganilgan. Ijtimoiy-pedagogik faoliyat odatda individual va guruhiy o'zaro aloqalarni, tajriba almashish hamda ijodiy fikrlashni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar tarbiyalanuvchilarning ijodkorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular o'z fikrlarini erkin ifoda etishga, yangi g'oyalar ishlab chiqishga va ijodiy muammolarni hal etishga rag'batlantiradi. ^[4/12]

Ijodkorlikning asosiy tushunchalari va ta'riflariga tadqiqotda alohida e'tibor qaratilgan. Ijodkorlik ko'pincha yangi g'oyalar va yechimlar yaratish bilan bog'liq bo'lib, bu jarayonda tarbiyalanuvchilarning o'z fikrlarini erkin ifoda etishi va muammolarni hal etish qobiliyati asosiy ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'limda ijodkorlikni rivojlantirish uchun tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasida samarali hamkorlik va muloqot muhim hisoblanadi. Bu jarayonlar tarbiyalanuvchilarning ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi. ^[6/34]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tajribalarda ko'rsatilishicha, bolalarning aynan ijodiy qobiliyatini rivojlantirish maktabgacha ta'lim yosh davriga to'g'ri kelishi o'z isbotini topgan. Hozirgi zamon standartlarini amaliyotga tatbiq etish boladan nafaqat yuqori va doimiy izlanishni, balki o'z ishiga ijodiy yondashishni ham talab qiladi. Bolaning kreativligi o'z tajribalari va ixtirolarini qayta ko'rib chiqishi hamda ularni yanada yaxshilashi, natijani anglash va ijodiy foydalanish, yangiliklar yaratish kabi jarayonlarda muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Bolaning kreativligi uning ijodiy faoliyatida namoyon bo'ladi va rivojlanib, takomillashib boradi. Har bir bolaning o'zini-o'zi rivojlantirishi hamda o'zini-o'zi namoyon eta olishi bevosita uning kreativlik qobiliyatiga ega ekanligi bilan bog'liq. Bola o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt davomida izchil o'rganish va o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi hamda asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Bolalarda ijodkorlik qobiliyatining shakllanishida rivojlantiruvchi muhitning o'rni beqiyosdir. Har qanday soha mutaxassislarida bo'lgani kabi, bolalarning ijodiy va kreativ qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun uzoq yillar davomida poydevor qo'yib boriladi va ma'lum faoliyatni tashkil etish jarayonida izchil rivojlantiriladi. Bunda bolaning o'zini-o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi hamda bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Bolaning ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalar va muammoli vaziyatlarni tahlil qilishiga alohida e'tibor qaratilishi zarur deb hisoblaymiz. Bolalar muammoli vaziyatlarni hal qilar ekan, ularda tafakkur va ijodkorlikning rivojlanish jarayoni yuz beradi. Muammoli vaziyatlar jarayonida bola mavjud bilimlar va hayotiy tajribalariga zid bo'lgan dalillar, o'xshashliklar va faktlarga duch keladi ^[7/61].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijodkorlikni rivojlantirish texnologiyasi qo'llanilganda, tarbiyalanuvchilarning ijodiy faoliyatida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Masalan, bir qator tajribalar davomida tarbiyalanuvchilar yangi g'oyalar, loyihalar va ijodiy mashg'ulotlar yaratishda faol ishtirok etdilar. Shuningdek, tahlil jarayonida ijtimoiy-pedagogik faoliyatda ijodkorlikni rivojlantirishning ta'siri ham muhokama qilindi. Ijodkorlikni rivojlantirish jarayonida yuzaga keladigan muammolar, xususan, tarbiyachilar va ota-onalarning yetarli bilim hamda ko'nikmalarga ega bo'lmasligi, bolalar orasida nosog'lom raqobat muhitining yuzaga kelishi kabi omillar ijodkorlik jarayonini qiyinlashtirishi mumkin. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun maxsus dasturlar va treninglar ishlab chiqilishi zarur. Bundan tashqari, ijodkorlikni rivojlantirish jarayonida boshqa tegishli mavzular bilan bog'liqlik ham o'rganildi. Masalan, bolalar orasida guruhiy faoliyat va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish ijodiy fikrlashni kuchaytirishga yordam beradi. Shuningdek, ijodkorlik va ijtimoiy ko'nikmalar o'rtasidagi aloqani o'rganish maktabgacha ta'limda ijodiy ta'limni yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. Natijalar nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Ijodkorlikni rivojlantirish texnologiyalari ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, tarbiyachilar va o'qituvchilar uchun yangi pedagogik imkoniyatlar yaratadi. Ushbu tadqiqot natijalari ta'lim tizimida ijodiy yondashuvlar va metodologiyalarni ishlab chiqish uchun muhim asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, tarbiyalanuvchilarning ijodkorligini oshirishda ijtimoiy muhitning ta'sirini ham hisobga olish zarur ^[9/25].

Biroq, ushbu tadqiqotning ayrim cheklovlari ham mavjud. Birinchidan, tadqiqot faqat bir nechta maktabgacha ta'lim tashkilotlari doirasida o'tkazilgan bo'lib, bu holat natijalarni umumlashtirishni qiyinlashtirishi mumkin. Ikkinchidan, ijodkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi boshqa omillarning to'liq o'rganilmaganligi tadqiqot natijalarini kengroq tahlil qilish imkoniyatini cheklaydi. Shu sababli, kelgusidagi tadqiqotlarda ko'proq maktabgacha ta'lim muassasalarini qamrab olish hamda ijodkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi qo'shimcha omillarni chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari kelajakdagi ilmiy izlanishlar uchun yangi yo'nalishlarni ochib beradi. Maktabgacha ta'limda ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yanada chuqur va keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazish bolalar ijodkorligini oshirishda ijtimoiy-pedagogik faoliyatning ta'sirini yanada aniqroq yoritishga yordam beradi. Shuningdek, tadqiqot natijalari asosida yangi pedagogik metodikalar va ta'lim dasturlarini ishlab chiqish imkoniyatlari ham paydo bo'ladi. Amaliy jihatdan esa, tadqiqot natijalari tarbiyachilar va o'qituvchilar uchun foydali metodik tavsiyalar beradi. Ular ijodkorlikni rivojlantirish bo'yicha o'z tajribalarini boyitishlari va ijtimoiy-pedagogik faoliyatda yangi usullarni qo'llashlari zarur. Bu jarayon bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi hamda ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot maktabgacha ta'limda ijodkorlikni rivojlantirishning ahamiyatini ochib beradi. Ijodiy faoliyat bolalarning shaxsiyati hamda ularning ijtimoiy hayotga integratsiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Tarbiyalanuvchilarning ijodkorligini oshirishda ijtimoiy-pedagogik faoliyatning yangi texnologiyalarini joriy etish ta'lim tizimining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot, shuningdek, kelgusida ta'lim sohasida ijodiy yondashuvlarni rivojlantirish uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sadikova, Dilafruz Kh. Organization of Creative Activities in Preschool Education. European International Journal of Pedagogics, vol. 3, no. 2, № 3, 2-bet.
2. Furqatovna, X. D. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotida ota-onalar bilan hamkorlikda tarbiyachining roli. Образование, наука и инновационные идеи в мире, 46(5), 79-83.
3. Халилова, Д. Ф. (2023). Эффективность совершенствования технологий развития социальной компетентности будущих воспитателей. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(2), 3-4.
4. Rahmonov D.X. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. Toshkent: "Sharq", 2022. № 2, 12-bet.
5. Sheraliyevna, O. X. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarni suhbat qurish orqali nutqini o'stirish usullari. Лучшие интеллектуальные исследования, 17(4), 82-85.
6. Ochilova, X. S. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari. Inter Education & Global Study, (7), 144-148.
7. Sheraliyevna, O. H. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 70-75.
8. Aliyev R.S. Tadqiqot natijalari va xulosalar. "Fan va texnologiya" jurnali, 2024, № 1, 19-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.